

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

Pháp luật

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM

SỐ CHUYÊN ĐỀ: 20 (130)/5-2016

VĂN HÓA
SÔI ĐƯƠNG
CHO QUỐC DÂN ĐI

TỪNG
BÙNG
ngày hội
tháng Năm...

- KINH DOANH ĐA CẤP- MONG MẠNH GIỮA HỢP PHÁP VÀ LỪA ĐẢO
- CHUYỂN THĂM HIỂM HANG ĐỘNG "SIÊU THỰC" CỦA NHỮNG CHÍNH TRỊ GIA

CÔNG TY TNHH SX - TM PHÂN BÓN TRUNG VIỆT

Địa chỉ: Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Vững Bước Thành Công

Thành lập từ năm 2007, hình thành và từng bước phát triển vững mạnh, với bao thăng trầm, sóng gió của thương trường, nơi sự cạnh tranh mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp nhưng công ty luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm trên thị trường để tồn tại. Con thuyền phân bón Trung Việt vẫn tiến xa một cách mạnh mẽ, đạt các chỉ tiêu trong kinh doanh và xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng.

Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực sản xuất các loại phân bón cho cây trồng đạt hiệu quả cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại phân bón Trung Việt đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ thiết bị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, sắp xếp lại tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao hơn. Công ty cũng đã trở thành thương hiệu uy tín đối với bà con nông dân, đã đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng chất lượng như Tham vesivan và được hội đồng vesivan tặng 3 huy chương vàng về phân bón chất lượng NPK và chất khoáng và các danh hiệu, giải thưởng, huy chương vàng các loại khác.

Tôn chỉ và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại phân bón Trung Việt luôn ý thức việc huấn luyện, xây dựng tập thể nhân viên có tính kỷ luật, đoàn kết, vững mạnh, có đạo đức, kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh, làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại phân bón Trung Việt luôn muốn phục vụ ngày càng tốt hơn cho các khách hàng hiện hữu, đồng thời phát triển thêm nhiều khách hàng mới với mong muốn cung cấp cho bà con những sản phẩm với giá cả tốt nhất và cung cách phục vụ tận tình nhất.

Với mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng gặt hái được những thành quả ngoài sự mong đợi, con thuyền Trung Việt luôn căng gió vững bước thành công trên mọi hành trình khắc nghiệt của Thương trường, sức cạnh tranh luôn là cơ hội cho Thuận Phong vững tiến.

Hon hết, chúng tôi hiểu rõ thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại phân bón Trung Việt ngày hôm nay là thành quả của sự tin tưởng hài lòng hợp tác và hỗ trợ không ngừng của tất cả các khách hàng, các đối tác Kinh doanh của Trung Việt trong suốt chiều dài lịch sử Công ty chúng tôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại phân bón Trung Việt luôn trân trọng tri ân về điều đó và không ngừng hoàn thiện mình để đáp lại bằng phương châm: " Sự hài lòng của quý khách hàng là tài sản của chúng tôi".

Làm tăng năng suất và chất lượng nông sản. Để tăng chu kỳ sống của sản phẩm, các sản phẩm của Công ty ngày càng được bổ sung về hàm lượng kỹ thuật, chất lượng sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn, để người nông dân khi sử dụng các sản phẩm của công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Giám đốc: Lương Văn Mại

Yến Sào Minh Thu

"Lộc thiên nhiên đến mọi người"

Bà Rịa Vũng Tàu được biết đến với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, khi đi qua đây bạn sẽ thấy Bà Rịa Vũng Tàu được tạo hóa ưu ái ban tặng rừng vàng biển bạc, không khí trong lành. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng tạo nên nguồn thức ăn phong phú tuyệt vời với loài chim yến sinh sống ở vùng đất nơi đây. Ngoài những khu vui chơi thu hút khách du lịch hàng năm, một trong những sản phẩm mang đậm bản chất đặc sản vùng miền, được nhiều người biết đến đó chính là tổ yến, đặc biệt là tổ yến mang thương hiệu Yến Sào Minh Thu. Là sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất không chất bảo quản, công đoạn chế biến thủ công cộng với sự kiểm tra nghiêm ngặt và quy trình sản xuất khép kín, tổ yến luôn đạt độ khô tơi đa đảm bảo giữ được giá trị chất lượng về dinh dưỡng. Vì lý do đó mà Yến Sào Minh Thu luôn tự hào khi được các đơn vị chức năng chứng nhận sản phẩm đạt VSATTP theo quyết định số 18/2016/ XNKT- ATTP của sở y tế tỉnh. Kèm theo đó Yến Sào Minh Thu còn vinh dự nhận được đánh giá cao cùng các cúp vinh danh như " Sản Phẩm Tin Cậy Dịch Vụ Hoàn Hảo, Nhân Hiệu Ưu Duyệt 2015", " Cúp Vàng Thương Hiệu Chất Lượng Cao 2015...v.v.." do tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo trao tặng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi du khách đặt chân đến thành phố Bà Rịa vừa khám phá thiên nhiên vui chơi cùng bạn bè, lại được thưởng thức một sản phẩm được kết tinh của đất trời cũng như lộc thiên nhiên ban tặng và mang lại sức khỏe đến với mọi người mọi nhà.

Địa chỉ: 80 Lê Quý Đôn, TTTM Bà Rịa, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.826.346 / Hotline: 0918.074.315
Email: info@yensao minhthu.com / Website: www.yensao minhthu.com

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Địa chỉ: Đường La Thành - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 0438.343.432
Giám đốc: Nguyễn Duy Anh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VUI TRÍ

Địa chỉ: Số 216 Lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị Xã La Gi, Bình Thuận
Giám đốc: Phan Văn Vui

Là một Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Sản Xuất Dao, Lưỡi cưa cơ khí với chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Máy móc hiện đại với công nghệ hàn tinh điện mỗi hàn đảm bảo 100% đạt chuẩn không bề, không đứt, hợp tác cùng những nhà cung cấp máy móc, thép uy tín chất lượng của Nhật và Đức. Công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên kỹ thuật dày dặn tay nghề, tận tâm trong công việc, đảm bảo tạo ra những sản phẩm chất lượng uy tín. Tiếp tục cố gắng và phát huy giá trị nhân văn trong văn hóa công sở, chú trọng sự lành mạnh, nhiệt tình, trách nhiệm, tinh cộng đồng đối với từng thành viên. Công ty chúng tôi áp dụng những máy móc và thiết bị hiện đại nhất nhằm tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng cũng như đảm bảo giao hàng đúng thời hạn. Công Ty TNHH - TM - DV KIM VẠN THỊNH PHÁT Cung cấp những sản phẩm máy móc, dịch vụ với chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Ghi dấu ấn với khách hàng bởi chất lượng sản phẩm cũng như phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 13/2 Đường TH007, Ấp An Hòa Xã Tây Hòa, H. Trảng Bom, H. Đồng Nai

Tung bưng ngày hội tháng Năm...

Năm nào cũng thế, mỗi dịp tháng Năm về, người dân cả nước lại hướng về Bác với lòng thành kính, biết ơn...

Làng Sen quê Bác những ngày này rợp cờ hoa. Năm nay, Khu di tích Kim Liên kỷ niệm 60 năm (1956 – 2016) ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 60 năm qua nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ tham quan, du lịch giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Đúng như lời một bài hát "Nghĩ về Bác, lòng con trong sáng hơn...", không còn là hình thức, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã ngấm vào cuộc sống của mỗi cán bộ công chức, mỗi người dân một cách tự nhiên, bình dị nhất như vốn dĩ phải như thế...

Không chỉ có ngày sinh nhật Bác, tháng Năm năm nay người dân cả nước tung bưng, háo hức trong Ngày hội non sông- Ngày hội bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Một trang sử mới sẽ mở ra với rất nhiều kỳ vọng từ mỗi lá phiếu bầu...

Cùng với dòng chảy lịch sử, **Chuyên đề Pháp luật Việt Nam** số tháng 5 này sẽ đem đến cho độc giả một bức tranh toàn cảnh về kinh doanh đa cấp và phần nào lý giải vì sao một loại hình kinh doanh đã có từ rất lâu trên thế giới, được pháp luật Việt Nam công nhận, song lại là nỗi kinh hoàng với nhiều người dân trót dính "bẫy" đa cấp...

Cũng trong số **Chuyên đề Pháp luật Việt Nam** này, bạn đọc sẽ gặp lại những cây viết quen thuộc với những vấn đề thời sự kinh tế xã hội của đất nước, hay sống trong cảm xúc của các chính trị gia, những người vừa trở về trong chương trình "Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới" để thêm yêu hơn quê hương, đất nước mình...

Thân mến!

Tổng biên tập
TS. ĐÀO VĂN HỘI

GIÁ: 19.500 ĐỒNG

PHÁT HÀNH
CHỊ HOA: 0912572087

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
CHỊ HIẾN: 0975613678
ĐT: 04.37245177 - Fax: 04.37245178

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Quân đội,
Sở Giao dịch Hà Nội
Số tài khoản: 0051100100006
Mã số thuế: 0100111842

TỔNG BIÊN TẬP
TS. ĐÀO VĂN HỘI

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
ĐẶNG NGỌC LUYẾN (Thường trực)
VŨ HOÀNG DIỆP
TRẦN THỊ HƯƠNG MAI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BAN PHÁP LUẬT KINH TẾ

MỸ THUẬT
THÀNH LONG

TÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: (04).37245180 - Fax: (04).37245178
Email: banthuky@phapluatvn.vn

GPXB số 1786/GP-BTTTT ngày
23/11/2010 và GPSPĐ, BS số 587/GP-
SĐBS ngày 31/12/2004 do Bộ VH-TT cấp
ISSN: 0866-8418; chỉ số 52414
In tại Cty TNHH một thành viên In báo
Hà Nội mới.

CƠ QUAN ĐẠO DIỆN

TP. HỒ CHÍ MINH:
857 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
ĐT: (08).39770041 - Fax: (08).39770040
Email: baophapluatvn@vnn.vn

KHU VỰC ĐUYÊN HẢI PHÍA BẮC
Số 10 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
ĐT: (031) 662 7980; 097346 5555; Email: haiphong@phapluatvn.vn

KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG
56 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT/Fax: (038) 3593018; 090 4045909;
Email: nghean@phapluatvn.vn

THỪA THIÊN HUỆ
Số 9 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, TP. Huế.
ĐT: (054). 3849036; *Fax: (054). 3849036

CÁN THỢ
109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
ĐT- Fax: (0701). 3819009

Cá thể Cây vằn đầu tiên được cứu hộ sau 14 năm

□ MAI ANH

Thông qua đường dây nóng 0978.331.441 của Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (CPCP), một con cây vằn, một trong những loài cây quý hiếm nhất ở Việt Nam đã được cứu hộ. Đây là cá thể Cây vằn đầu tiên được cứu hộ và chuyển đến Trung tâm kể từ năm 2002.

Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (CPCP), một hoạt động phối kết hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam's Wildlife) với Vườn quốc gia Cúc Phương, vừa làm việc với Trạm Kiểm lâm Xuân Lộc – Long Khánh, Đồng Nai để cứu hộ thành công một cá thể Cây vằn (*Chrotogate owstoni*).

Cá thể Cây vằn này được ông Lưu Quang Mật, một người dân địa phương tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tình nguyện giao nộp vì mục đích cứu hộ. Trước đó, ông Mật đã liên lạc với Save Vietnam's Wildlife qua đường dây nóng của trung tâm: 0978.331.441. Ông Mật cho biết, vào năm 2014, ông đã mua hai cá thể Cây vằn từ một thợ săn địa phương tại TP HCM để nuôi làm cảnh, mà không biết rằng đây là loài bị cấm săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại. Do quá yếu, một cá thể đã bị chết. Sau đó, ông đã quyết định giao nộp cá thể còn lại cho trung tâm cứu hộ.

Ông Mật chia sẻ: “Thật may mắn là tôi đã liên lạc được với Save Vietnam's Wildlife để tìm ra phương án giải quyết cho loài cây quý hiếm này. Nếu tôi biết đến Trung tâm sớm hơn, cá thể Cây vằn còn lại đã không bị chết. Giờ đây, điều tôi mong muốn nhất là chú Cây vằn này sớm bình phục và được tái thả về tự nhiên. Tôi tin rằng nó đang nhận được sự chăm sóc tận tâm.”

Cây vằn là một trong những loài cây quý hiếm nhất ở Việt Nam, được xếp trong nhóm IIB và được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Để đảm bảo các cá thể Cây vằn và các loài động vật hoang dã khác sau khi tịch thu sẽ được chuyển giao tới các trung tâm cứu hộ, Save Vietnam's Wildlife đã thực hiện chiến dịch truyền thông Nâng cao Nhận thức Bảo tồn Cây vằn vào cuối năm 2014.

Ông Trần Quang Phương,

● Cán bộ CPCP/SVW và Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh tiếp nhận cá thể Cây vằn từ gia đình ông Lưu Quang Mật.

Quản lý Chương trình CPCP chia sẻ: “Hoạt động cứu hộ này đánh dấu thành công đầu tiên của chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn loài Cây vằn của chúng tôi. Ngoài ra, chiến dịch còn chú trọng trong việc thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật chuyển giao Cây vằn tịch thu đến các trung tâm cứu hộ”. Cũng theo ông Phương: “Cá thể Cây vằn hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại CPCP/Save Vietnam's Wildlife và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Đây là sự đóng góp lớn trong Chương trình Sinh sản Bảo tồn loài Cây vằn tại Trung tâm vốn được phát triển nhằm gia tăng đa dạng gen đối với quần thể Cây vằn ngoài tự nhiên tại Việt Nam.”

Ông Nguyễn Hữu Hải, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh cho biết: “Làm việc với CPCP/Save Vietnam's Wildlife, chúng tôi hiểu rằng việc tái thả loài Cây vằn về tự nhiên mà không qua kiểm dịch và giám sát có thể gây tổn hại cho quần thể động vật hoang dã. Chúng tôi đánh giá cao hành động của ông Mật và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với cộng đồng địa phương cũng như các trung tâm cứu hộ để thúc đẩy hoạt động cứu hộ nhiều hơn nữa trong tương lai”. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Save Vietnam's Wildlife cung cấp thêm: “Cây vằn có thể bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Rất nhiều cá thể Cây vằn đã bị chết năm 2005 và 2008 do loại cúm này gây ra. Do vậy, chúng cần có thời gian kiểm tra và đánh giá sức khỏe cẩn thận tại khu kiểm dịch trước khi được tái thả về môi trường tự nhiên. Việc nuôi nhốt hoặc ăn thịt Cây vằn tại các nhà hàng có nguy cơ lây nhiễm cúm và các loại bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của con người”.

Từ năm 1995, Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê/ Save Vietnam's Wildlife là Trung tâm Cứu hộ duy nhất cứu hộ và cho sinh sản thành công loài Cây vằn. ■

● Cá thể Cây vằn đầu tiên được cứu hộ sau 14 năm tại CPCP/SVW

Phim “Cô gái mất tích”: Những gì đã giết chết HÔN NHÂN?

□ KIẾN MINH

● Sau 5 tuần công chiếu toàn cầu, Gone Girl đã thu về 278 triệu USD tiền vé, so với kinh phí 61 triệu USD. (ảnh: CGV cung cấp)

Gone Girl, tựa Việt “Cô gái mất tích” của đạo diễn David Fincher nói rằng sẽ thật bi kịch nếu tình yêu thực sự lại không dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

TỪ SÁCH LÊN MÀN ẢNH

Tiểu thuyết tâm lý Gone Girl của nữ nhà văn Gillian Flynn ra mắt vào năm 2012 và ngay tức khắc cuốn sách tạo nên cơn sốt và được New York Times đưa vào danh sách “Best Seller”.

Gone Girl đã nhận vô số lời khen từ giới phê bình khi khai thác khá xuất sắc những mặt tối của hôn nhân thông qua câu chuyện về một người vợ đột nhiên mất tích vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới và mọi nghi ngờ đổ dồn vào người chồng.

Từ Financial Times thậm chí còn nhận xét một câu ngắn gọn: “Hãy đọc nó và sống độc thân”. Ngay sau khi Gone Girl ra mắt và gây sốt, nhiều đạo diễn bày tỏ sự quan tâm muốn mua bản quyền chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh rộng. Và cuối cùng cuốn tiểu thuyết được chuyển thể lên màn ảnh rộng dưới bàn tay của 2